

XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING NOAN’ANAVIY METODLARI VA O‘QUVCHILARNING FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Qo‘chqorova Zarafshon Batirbayevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 4-son umumiy o‘rta ta’lim
maktabining ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda farzandlarimizni har tomonlama etuk dunyoviy bilimlarni qamrab oluvchi yosh avlod qilib tarbiyalashda maktabda o‘quvchilarga etarlicha bilim olishlari muhim ahamiyatga eadir. Ta’limni samarali qilish usullari, zamonaviy texnologiyalardan dars davomida qanday foydalanish usullari, mamlakatimizda ta’lim sharoitida innovatsion ta’lim texnologiyaning samarali usullari ushbu maqolada yozilgan.

Kalit so‘zlar: An’anaviy, noan’anaviy, dars, metod, pedagogik, mahorat, individuallik, tashabbuskor-lik, texnologiya, interaktiv.

Hammamizga ma’lumki umumta’lim maktablarida o‘quvchilarning xorijiy tillarini (ingliz tili, nemis tili) o‘zlashtirishi boshqa fanlarning o‘zlashtirishiga qaraganda murakkab bo‘ladi. Shuning uchun ham maktabda chet tili fanlarini o‘qitishda o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishini uyg‘otishda, oson va samarali o‘qitish bu noan’anaviy metodlardan foydalanish muhimdir. Yillar davomida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy o‘qitish ta’limning samarali modellaridan biri bo‘lib qolmoqda. An’anaviy dars –muayyan muddatga mo‘ljallangan, ta’lim jarayoni ko‘proq o‘qituvchi shaxsiga qaratilgan, mavzuga kirish, uni yoritish, mustahkamlash va yakunlash bosqichlaridan iborat ta’lim modelidir. O‘quv materiali yangi va ancha murakkab bo‘lganida, an’anaviy dars ko‘p hollarda ta’lim jarayonining birdan-bir asosiy metodi bo‘lib qolmoqda. Ma’lumki, an’anaviy ta’lim jarayonining markazida o‘qituvchi turadi. An’anaviy dars o‘qitish modelida ko‘proq ma’ruza, savol-javob, amaliy mashq kabi metodlardan foydalaniladi. Shu sabab, bu hollarda an’anaviy dars samaradorligi ancha past

bo‘lib, o‘quvchilar ta’lim jarayonining passiv ishtirokchilariga aylanib qoladilar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, an’anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman o‘quvchilar faoliyatini faollashtiruvchi metodlar bilan boyitish o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini ko‘tarilishiga olib kelar ekan. Buning uchun o‘quv jarayoni oqilona tashkil qilinishi, o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta’lim jarayonida faolligi muttasil rag‘batlantirilib turilishi, o‘quv materialini kichik- kichik bo‘laklarga bo‘lib, ularning mazmunini ochishda bahs, munozara, aqliy xujum, kichik guruhlarda ishlash, tadqiqot, rolli o‘yinlar metodlarini qo‘llash, rang-barang qiziqtiruvchi misollarning keltirilishi, o‘quvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash, turli baholash usullaridan foydalanish, ta’lim vositalaridan o‘rinli va vaqtida foydalanish talab etiladi. An’anaviy (ta’lim jarayoni markazida o‘qituvchi bo‘lgan) metodlarning afzalliklari:

Ma’lum ko‘nikmalarga ega bo‘lgan va aniq ma’lum tushunchalarni, fanni o‘rganishda foydali. O‘qituvchi tomonidan o‘qitish jarayonini va o‘qitish muhitini yuqori darajada nazorat qilinadi. Vaqtdan unumli foydalaniladi. Aniq ilmiy-nazariy bilimlarga tayanadi. O‘qituvchining pedagogik mahoratiga yuqori talab qo‘yiladi.

O‘quvchilarlar passiv ishtirokchi bo‘lib qoladilar. O‘qituvchining to‘la nazorati barcha o‘quvchilar uchun motivatsiyani vujudga keltirmaydi. O‘quvchilar o‘qituvchi bilan bevosita muloqotga kirisha olmaydi. Individual yondoshuv bo‘lmaganligi, o‘quvchilarning o‘zlashtirish imkoniyatlari turli xil bo‘lganligi sababli, guruh bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi past bo‘lib qolishi mumkin. Tashabbuskorlik, mustaqil o‘rganish va yechimlar qabul qilish uchun sharoitlar yaratilmaydi. O‘qitishning noan’anaviy texnologiyalari o‘quvchilar faolligini oshirishga, pedagog va o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlik va qaytuvchan aloqa o‘rnatilishiga, yangi zamonaviy o‘qitish texnologiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etishga qaratilgan. Bunda noan’anaviy o‘qitish orqali o‘quvchilarni majburiy itoatkorlikdan ongli mas’uliyatlilikka yo‘naltirish amalga oshiriladi.

Noan’anaviy ta’limda o’quvchilar quyidagilarni o’rganadilar: nazariy bilimlarni amaliy qo’llash usullarini izlab topishni; o’quv materialini birgalikda muhokama qilishni;

tashabbus ko’rsatish, shaxsiy fikrlarini shakllantirish, ifodalash va asoslashni;

individual farqlarga qaramasdan hamkorlik qilishni, layoqatlarini namoyon qilishni;

bir-birining muvaffaqiyatini ko’rsatish, bir-birini qo’llabquvvatlashni umumiy vazifani bajarish uchun tuzilgan kichik guruhda mahsuldor ishlashni. Noan’anaviy (ta’lim jarayoni markazida talaba bo’lgan) o’qitish metodlarning afzalliklari: O’qitish mazmunini yaxshi o’zlashtirishga olib kelishi. Bilimlarni amaliy vaziyatda qo’llash uchun sharoitlar yaratilishi. O’qitish usullarining turli xil ko’rinishlari taklif etilishi. Motivatsiyaning yuqori darajada bo’lishi. O’qitilgan materialning yaxshi eslab qolinishi. Muloqotga kirishish ko’nikmasining takomillashishi. O’quvchilarning o’qitish jarayoniga bo’lgan ijobiy munosabati. Mustaqil fikrlay oladigan o’quvchining shakllanishiga yordam berishi.

Tanqidiy, mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishi. –Muammolar yechish ko’nikmalarining shakllanishi. O’qituvchidan yuqori texnologik bilim va tayyorgarlik talab etilishi. Kamchiliklari: Ko’p vaqt talab etilishi. O’quvchilarni har doim ham kerakli nazorat qilish imkoniyatining pastligi. –Murakkab mazmundagi o’quv materialini o’rganilayotganda ham o’qituvchi rolining past bo’lishi. Guruh bo’yicha umumiy baholanish sababli obyektiv baholashda noaniqliklar tug’ilishi, ya’ni guruhdagi «kuchsiz» o’quvchilar sababli «kuchli» o’quvchilarning past baholanishi yoki aksincha

Interaktiv o’qitish texnologiyalari. Bugungi kun pedagoglarining asosiy vazifasi o’quvchida erkin fikrlash, mustaqil faoliyat, tashabbuskorlik, faollik, mustaqil o’qish va rivojlanish malakasini hosil qilishdir. Ma’lumki, materialni yaxshi o’zlashtirish uchun shunchaki tinglab, yozib o’tirish yetarli emas, balki ushbu material ustida faol ishlash, o’ylash, muhokama qilish, takrorlash, yordamchi vazifalarni bajarish kerak.

Ta’lim oluvchi mashg’ulotda “passiv” tinglovchi sifatida emas, balki “aktiv” ishtirokchi sifatida qatnashadi. Bu metodlarning o’ziga xosligi shundaki, ular faqat

pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko’rsatishi, jamoa bo’lib fikrlashi va ishlashi orqali amalga oshiriladi. Pedagogik texnologiyalar masalalari, muammolarini o’rganayotgan o’qituvchilar, ilmiy-tadqiqodchilar, amaliyotchilarning fikricha, pedagogik texnologiya bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog’liq, ham da o’qitish jarayonida qo’llanilishi zarur bo’lgan TSO, kompyuter, masofali o’qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi bu o’qituvchi va o’quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiyalarga bog’liq deb xisoblaymiz, ya’ni o’qitish jarayonida maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo’llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida hamkorlik faoliyatni tashkil eta olsa, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o’quv jarayonida o’quvchilar mustaqil fikrlay olsalar, ijobiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o’zlari xulosa qila olsalar, o’zlariga, guruhga, gurug esa ularga baxo bera olsa, o’qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, bizning fikrimizcha anashu o’qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o’quv predmetining o’ziga xos texnologiyasi bor, ya’ni o’quv jarayonidagi pedagogik texnologiya bu yakka tartibdagi jarayon bo’lib, u o’quvchining ehtiyojidan kelib chiqqa xolda bir maqsadga yo’naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1.O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. Oliy ta’lim. Me’yoriy hujjatlar to’plami. T.: «Sharq». 2001.

2.O’zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to’g’risida”gi Qonuni.] T.: «Sharq», 2001.

3.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli “O’zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni. 4.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi